

“TARBIYA” DARSLARIDA MILLIY TARBIYANI AMALGA OSHIRISHNING DIDAKTIK MEXANIZMLARI

A.D.Jumabayev

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018416>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “Tarbiya” fanining mazmuni va mohiyati shaxsning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlash nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Unda innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida refleksiv, kreativ, transformativ va integrativ ta’sir mexanizmlarining o’quvchi shaxsini rivojlantirishdagi o’rni ochib berilgan. Shuningdek, Sharq mutafakkirlari, jadid pedagoglari hamda xalq pedagogikasi qarashlari asosida milliy tarbiyaning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan.*

***Kalit so’zlar:** Tarbiya fani, milliy tarbiya, didaktik mexanizm, innovatsion pedagogik texnologiyalar, refleksiv ta’sir, kreativ yondashuv, transformativ ta’sir, integrativ yondashuv, ma’naviy-axloqiy kamolot, pedagogik kompetensiya, milliy qadriyatlar*

Tarbiya fanining mohiyati shaxsning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlashga qaratilganligi sababli innovatsion yondashuv bu fan doirasida alohida pedagogik ta’sir mexanizmlarini vujudga keltiradi. Refleksiv ta’sir o’quvchining o’z xatti-harakati, fikri va munosabatini tahlil qilishiga, ya’ni o’z-o’zini anglashiga yordam beradi. Kreativ ta’sir muammoli vaziyatlar, loyihaviy ishlar va ijodiy topshiriqlar orqali mustaqil fikrlash hamda yangicha qaror qabul qilish malakasini rivojlantiradi. Transformativ ta’sir natijasida o’quvchining qadriyaviy dunyoqarashi, ijtimoiy pozitsiyasi va hayotiy tamoyillari shakllanadi. Integrativ ta’sir esa tarbiyaviy mazmuni boshqa fanlar, hayotiy tajriba, oilaviy muhit va mahalla tarbiyasi bilan bog’lash orqali o’quvchi dunyoqarashida yaxlitlikni qaror toptiradi. Bu mexanizmlar “Tarbiya” darslarida milliy tarbiyani amalga oshirishning didaktik asoslarini boyitib, o’quvchini shunchaki tinglovchi emas, balki fikrlovchi, his qiluvchi va ongli ravishda xulosa chiqaruvchi subyektga aylantiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar o’qituvchining kasbiy faoliyatiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Ular o’qituvchini darsni rejalashtirishda yangicha metodik yondashuvlarni qo’llashga, o’quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda differensial o’qitishni yo’lga qo’yishga, o’zini ta’lim-tarbiya jarayonida ham o’rganuvchi, ham yaratuvchi subyekt sifatida anglashga undaydi. Eng muhimi, o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida demokratik, dialogik va hamkorlikka asoslangan subyekt-subyekt munosabatlari shakllanadi. Shu jihatdan innovatsion texnologiyalar o’qituvchi faoliyatining motivatsion, ijodiy va refleksiv jihatlarini faollashtirib, uning kasbiy kompetentligini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu esa o’z navbatida “Tarbiya” darslarining samarasiga bevosita ta’sir etadi.

Shunday qilib, respublikamiz olimlari tomonidan ilgari surilgan ilmiy g’oyalar va innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta’sir mexanizmlariga doir yondashuvlar “Tarbiya” darslarida milliy tarbiyani amalga oshirishning didaktik mexanizmlarini takomillashtirish uchun mustahkam nazariy-metodologik asos yaratadi. Bu qarashlar asosida “Tarbiya” darslarini shunday tashkil etish mumkinki, unda o’quvchi shaxsining ma’naviy faolligi va axloqiy ongi rivojlanadi, milliy qadriyatlar uning tafakkuriga chuqur singadi, ijtimoiy mas’uliyat, faollik, kreativlik va

vatanparvarlik sifatleri mustahkamlanadi. Demak, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali “Tarbiya” fanini o‘qitish nafaqat ta’lim samaradorligini oshiradi, balki o‘quvchi shaxsining ma’naviy, axloqiy, intellektual va ijtimoiy kamolotini ta’minlaydigan ko‘p qirrali pedagogik tizim sifatida namoyon bo‘ladi.

Insoniyat ta’lim-tarbiya tarixida Sharq uyg‘onishlari, xususan I va II Renessans davrlari mazkur masalaning mustahkam nazariy poydevorini yaratdi. Al-Farobiy¹[] “Fozil odamlar shahri” asarida axloq, aql va saodatni tarbiya orqali jamiyat me’yoriga aylantirish g‘oyasini ilgari surgan bo‘lsa, Ibn Sino²[] axloqiy odatlarning ruhiy va jismoniy holat bilan bog‘liqligini tahlil qilib, mo‘tadil xulq sog‘lom va barkamol shaxsni vujudga keltirishini asoslagan. Beruniy³[] yolg‘on va hiylani jamiyat barqarorligiga tahdid sifatida baholagan, G‘azzoliy⁴[] esa tarbiyani qalbni poklaydigan va insonni komillikka yetaklaydigan ma’naviy jarayon sifatida sharhlagan. Keyingi bosqichda Navoiy⁵[] va Bobur⁶[] asarlarida axloqiy fazilat, adolat, mas’uliyat va insoniylik shaxs kamolotining asosiy mezon sifatida qaraladi. Shu tariqa Sharq pedagogik tafakkurida tarbiya milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni shaxsga izchil singdiruvchi tizim sifatida shakllangan. Bu qarashlar “Tarbiya” darslarida milliy tarbiya mazmunini shakllantirish uchun muhim metodologik manba bo‘lib xizmat qiladi.

Turkiston jadidlari tarbiya masalasini milliy uyg‘onishning markaziy muammosi sifatida ko‘rdilar. Abdulla Avloniy⁷[] “dars va tarbiya jon bilan tan kabidir” degan mashhur g‘oyasi orqali ta’lim va tarbiyaning ajralmasligini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berdi. Fitrat⁸[] ruhiy faoliyatning tasavvur, muhokama, solishtirish, qaror va ijro kabi bosqichlarini tarbiyalash zarurligini ta’kidlab, shaxs kamolotining ichki psixologik mexanizmlarini yoritdi. Behbudiy⁹[] esa maktabni vatanparvarlik, fuqarolik mas’uliyati va ijtimoiy faollik shakllanadigan muhim institut sifatida talqin qildi. Xalq pedagogikasida esa odob, mehnatsevarlik, bag‘rikenglik, halollik, kattaga hurmat va kichikka izzat kabi qadriyatlar kundalik hayotiy tajriba orqali avloddan avlodga uzatilgan. Jadidlar va xalq pedagogikasi tajribasi bugungi “Tarbiya” darslari uchun ayniqsa muhim, chunki ular milliy tarbiyani nazariya va hayot birligida, shaxsiy mas’uliyat va ijtimoiy foydalilik bilan uyg‘un holda tashkil etish g‘oyasini ilgari suradi.

Zamonaviy xalqaro yondashuvlarda ham tarbiya faqat axloqiy fazilatlarni singdirish jarayoni sifatida emas, balki barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolat, tinchlik, fuqarolik ongini mustahkamlash va mas’uliyatli hayotiy pozitsiyani shakllantirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. UNESCO doirasidagi konseptual qarashlarda shaxsning kognitiv, sotsial-emotsional, aksiologik va faoliyatga doir kompetensiyalarini uyg‘un rivojlantirish zarurligi alohida qayd etiladi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro pedagogika amaliyotida axloqiy ta’limning to‘rtta asosiy modeli shakllangan: axloqiy ta’limni alohida fan sifatida o‘qitish modeli; axloqiy mazmunni ijtimoiy fanlarga integratsiyalashgan model; barcha fanlarga singdiriladigan cross-curricular model; hamda sinfdan tashqari faoliyat asosida tashkil etiladigan model. Mazkur modellarning

¹ Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent.: A.Qodiriy nashriyoti. 1993 y.: 190-b.

² Rahimov S. Abu Ali Ibn Sino ta’lim va tarbiya haqida. - Toshkent. O‘qituvchi, 1967. 88-89 b.

³ Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. Per. A. B. Xalidov, Yu. N. Zavadovskiy. // Tanlangan asarlari, Tom II. Toshkent: Fan, 1963. // Qayta nashr: M.: Lodomir, 1995.

⁴ G‘azzoliy Z.M. Kimyoi saodat. -T.: Kamalak, 1994. 13-b

⁵ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami (20 jildlik), 7-12 jildlar, Toshkent, 1991–1996

⁶ H.Qudratullaev. Boburning adabiy-estetik qarashlari. -T.: Fan, 1983

⁷ Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: “O‘zbekiston milliy yentsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 94 b.

⁸ Fitrat. Tanlangan asarlar, Ikki jildlik. T.: „Ma’naviyat“, 2001.

⁹ Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. Тошкент, Маънавият, 2006 — 280-bet

barchasini birlashtiruvchi umumiy jihat shundaki, ularda axloqiy qadriyatlar real hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lanadi va o‘quvchining ongli xulqi shakllantiriladi.

Mazkur tajriba O‘zbekiston ta‘lim tizimi uchun ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Chunki “Tarbiya” fanining joriy etilishi aslida ana shu xalqaro modellarning milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirilgan sintezini ifodalaydi. Ya‘ni, bir tomondan, “Tarbiya” alohida fan sifatida o‘qitilmoqda; ikkinchi tomondan, uning mazmuni boshqa fanlar, oilaviy tarbiya, mahalla muhiti va sinfdan tashqari tadbirlar bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshirilmoqda. Bu holat didaktik mexanizmlarni takomillashtirishda kompleks yondashuv zarurligini ko‘rsatadi. Demak, “Tarbiya” darslarida milliy tarbiyani samarali tashkil etish faqat darslik yoki metod bilan emas, balki fan asosida o‘qitish, integratsiyalashuv, amaliy faoliyat va ijtimoiy hamkorlikni yagona tizimga birlashtirish orqali ta‘minlanadi.

O‘zbekiston Respublikasida tarbiya masalasining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi mazkur yo‘nalishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini yanada kuchaytirdi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni¹⁰[] “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ni belgilab, ta‘limning barcha bosqichlarida ma‘naviy-tarbiyaviy ishlarni sifat jihatidan yangilash, innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish zarurligini ko‘rsatdi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori¹¹[] bilan “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya” konsepsiyasi tasdiqlandi va unda milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi, ongli vatanparvarlik, fuqarolik mas‘uliyati, ilmiy yondashuv, ochiqlik va ijtimoiy hamkorlik tamoyillari asos qilib olindi. Mazkur normativ asoslar tarbiya jarayonini maktab chegarasida emas, balki oila, mahalla, ommaviy axborot vositalari va jamoat institutlari bilan uzviy aloqada tashkil etish lozimligini ko‘rsatadi.

Ushbu siyosiy-huquqiy asoslarning amaliy ifodasi sifatida “Tarbiya” fani umumiy o‘rta ta‘lim tizimiga bosqichma-bosqich joriy etildi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq¹²[], “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqloq g‘oyasi va ma‘naviyat asoslari” hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlari yagona “Tarbiya” fani konsepsiyasi asosida birlashtirildi. Mazkur fanning asosiy maqsadi o‘quvchilarda milliy g‘urur, insonparvarlik, ijtimoiy faollik va ma‘naviy immunitetni shakllantirishdan iborat qilib belgilandi. Fan konsepsiyasi “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiya, BMTning “Yoshlar – 2030” strategiyasi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”¹³ va “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”¹⁴ qonunlariga tayanishi bilan milliylik va xalqaro standartlar uyg‘unligini ifodalaydi. Bu esa “Tarbiya” fanining nafaqat milliy g‘oyaning amaliy ifodasi, balki xalqaro pedagogik tendensiyalar bilan hamohang rivojlanayotgan tizim ekanini ko‘rsatadi.

“Tarbiya” fanining mazmuniy va metodik yangilanishlari ham didaktik mexanizmlarni takomillashtirish uchun zarur shartlarni yaratdi. Jumladan, yangilangan davlat ta‘lim standartlari asosida ishlab chiqilgan o‘quv rejalari, o‘quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlariga mos darslik va metodik majmualar, “qo‘shimcha Tarbiya fani o‘qituvchisi” yo‘nalishida yangi

¹⁰ “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son

¹¹ “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.12.2019 yildagi 1059-son

¹² “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.07.2020 yildagi 422-son

¹³ O‘zbekiston Respublikasining Ta‘lim to‘g‘risida Qonuni. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonuni. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O‘RQ-406-son

kadrlar tayyorlash, interfaol, loyihaviy, refleksiv va raqamli texnologiyalarni tatbiq etish kabi yangiliklar “Tarbiya” darslarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bunda o‘quvchilarda mas’uliyat, muloqot madaniyati, empatiya, fuqarolik faolligi kabi ijtimoiy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. Demak, didaktik mexanizmlarni takomillashtirish endi faqat mazmuni boyitish bilan cheklanmay, balki darsni tashkil etish, o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlarini demokratlashtirish, refleksiv faoliyatni kuchaytirish va baholash mezonlarini kompetensiyaviy asosda yangilashni ham talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.07.2020 yildagi 422-son
2. O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risida Qonuni. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
3. O‘zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonuni. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2016 yildagi O‘RQ-406-son
4. “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son
5. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.12.2019 yildagi 1059-son
6. H.Qudratullaev. Boburning adabiy-estetik qarashlari. -T.: Fan, 1983
7. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: “O‘zbekiston milliy yentsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 94 b.
8. Fitrat. Tanlangan asarlar, Ikki jildlik. T.: „Ma’naviyat“, 2001.
9. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. Тошкент, Маънавият, 2006 — 280-bet
10. Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent.: A.Qodiriy nashriyoti. 1993 y.: 190-b.
11. Rahimov S. Abu Ali Ibn Sino ta’lim va tarbiya haqida. - Toshkent. O‘qituvchi, 1967. 88-89 b.
12. Abu Rayhon Beruniy. Hindiston. Per. A. B. Xalidov, Yu. N. Zavadovskiy. // Tanlangan asarlari, Tom II. Toshkent: Fan, 1963. // Qayta nashr: M.: Lodomir, 1995.
13. G‘azzoliy Z.M. Kimyoi saodat. -T.: Kamalak, 1994. 13-b
14. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami (20 jildlik), 7-12 jildlar, Toshkent, 1991–1996